

СУҒУРТА ТИЗИМИНИ ЖАХОН СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ

Бахриев Дилшод Ризвонкулович

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия

академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292420>

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида республика корхоналарида халқаро стандартларга мувофиқ бўлган сифатни бошқариш тизимларини жорий этиш долзарб масала бўлиб келмоқда. Чунки ҳозирги глобаллашув шароитида истеъмолчи нафақат ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ва кўрсатилаётган хизматларни сифат сертификатга эга бўлишини, балки маҳсулотнинг сифати ва ишончилигига ҳам кафолат талаб қилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида “2020 йилда халқаро стандартлар асосида молия- вий ҳисоботларни тузиш, захираларни қайта ҳисоблаш, корпоратив ошкоралик- ни татбиқ этиш каби ишларни яқунлаш зарур” [1] деб такидладилар. Сўнги йил-ларда Ўзбекистон хизматлар бозори кўлами кенгайиб бормоқда, хизмат кўрса- тиш соҳасида суғурта хизматларининг ўрни беқиёс. Миллий суғурта бозори барқарор ривожланиш тенденцияларини намоён этмоқда. Суғурта компа- нияларининг фаолиятида сифат ўзгаришлари юз бераяпти. Шу ўринда қайд этиш лозимки, суғурта бозорида рақобат муҳитининг кучайиши, суғурталовчилар томонидан юқори сифатли суғурта хизматлари кўрсатишни тақозо қилади. Суғурта хизматларининг сифат кўрсаткичларини ошишида сифатни бошқариш бўйича халқаро стандартлар ва нормаларнинг аҳамияти катта.

Ўзбекистон суғурта бозорида биринчилардан бўлиб “Ўзбекинвест” экспорт- импорт миллий суғурта компанияси 2004 йил январь ойида сифатни бошқариш тизими ISO 9001:2000 халқаро стандарти талабларига мос келишини тасдиқловчи сертификатни олди. 2011 йил февраль ойида эса мазкур компания сифатни бошқариш тизими “SGS Tashkent ltd” сертификация компанияси томонидан сифатни бошқариш тизими ISO 9001:2008 халқаро стандарти талабларига мос келишини тасдиқловчи сертификатни олди. 2016 йил компания сифатни бошқариш тизими ISO 9001:2015 халқаро стандарти талабларига мос келишини тасдиқловчи сертификатни қўлга киритди. Бундан

ташқари суғурта бозорининг энг йирик иштирокчиси “Ўзагросуғурта” ДАСК ва бошқа суғурта ташкилотлари хам бирин кетин сифатни бошқариш тизими халқаро стандартларини тасдиқловчи сертификат олишмоқда.

“Сифатни бошқариш тизими халқаро стандартларини тасдиқловчи сертификатни Ўзбекистонда Швейцариянинг “SGS Tashkent ltd” ташкилоти ва Чехиянинг “CERT International” ташкилотлари тақдим этишмоқда”[2]. Сифатни бошқариш тизими, замонавий тилда айтганда, сифат менежменти, ўзида бошқарувнинг меъёрий услубларини акс эттирувчи стандартларга асосланади. Унинг таъсири, ҳуқуқий кучга эга бўлган, меъёрий ҳужжатлар кўринишида шаклланадиган меъёр ва қоидаларни ўрнатиш йўли билан амалга оширилади.

Стандарт – маҳсулот сифатига қўйиладиган асосий талабларни ўзида акс эттирувчи техник-меъёрий ҳужжатдир. Сифатни бошқаришда техник шартлар қисман рол ўйнайди. Техник шартлар – бу давлат стандартларига қўшимча тарзда белгиланадиган, агар улар мавжуд бўлмаган тақдирда маҳсулот сифат кўрсаткичларига мустақил талаб қўя оладиган техник меъёрий ҳужжатдир.

Стандартлар маҳсулотнинг барча ҳаётийлик цикли босқичларида унинг сифатини оширишни режалаштириш тартиби ва услубларини белгилайди, сифатни назорат қилиш ва баҳолаш услублари ва воситаларга талабни белгилайди. Маҳсулот сифатини бошқариш давлат, халқаро, тармоқ ва корхона стандартлари асосида амалга оширилади.

Таклиф даражасининг талаб даражасидан ортиб кетиши, харидорлар учунрақобат курашининг олиб борилиши суғурталовчи ишлаб чиқараётган маҳсулотни баҳолай олиш имконини берувчи объектив кўрсаткичларни ишлабчиқишни зарурият қилиб қўяди.

Бунда шартнома амал қиладиган барча муддатларда суғурта маҳсулотларнинг сифат даражаси барқарор, муқаррар бўлиши керак. Суғурта компаниясида халқаро стандартларга мувофиқ келувчи сифат тизимининг мавжуд бўлиши барқарорлик кафолати бўлиб хизмат қилади. “Халқаро стандарт ташкилоти (International Standart Organization - ISO) маҳсулотлар ёки хизматлар сифатини бошқариш бўйича стандартлар ишлаб чиқади. Халқаро стандарт ташкилоти 1946 йилда БМТ қоши даги стандартларни мувофиқлаштириш бўйича қўмита йиғилишида дунё миқёсида халқаро товарлар алмашиниш ва ўзаро ёрдамни енгиллаштириш; интеллектуал, илмий, техник, иқтисодий фаолият

муҳитида ҳамкорлик қилишни кенгайтириш мақсадида ташкил қилинди”[3].

Халқаро стандарт ташкилоти (International Standart Organization - ISO)нинг фаолият тури халқаро стандартларни ишлаб чиқиш ҳисобланади. ISO стандарт-лари кўллаш учун жуда қулай ҳисобланади. Миллий стандартлаштиришда улар-дан фойдаланиш сотув бозорини, экспортни кенгайтириш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар рақобатбардошлигини оширишни кўллаб-қувватлаш имконини беради.

Стандартлаш бўйича халқаро ташкилот маҳсулотлар ва хизматларга қўйиладиган талабларни белгилайди ва ISO стандартларида 9000 сериясини вужудга келтирди.

Сифатни бошқариш тизими халқаро стандарти - ИСО:9001да қайд этилган таърифга кўра, сифат тизими – бу сифатнинг умумий бошқарувини таъминловчи ташкилий таркиб, жавобгарлик, жараёнлар, процедура ва ресурслар тақсимоти-нинг мажмуидир. Маҳсулотлар етказиб бериш бўйича контракт тузиш учун хорижлик харидор ишлаб чиқарувчида сифат тизимининг мавжудлигини ва бу сифат тизимига таниқли сертификатлаш органи томонидан берилган сертификатни кўрсатишни талаб килади.

“Сифат тизими суғурта компанияси олдида қўйилган мақсад ва белгиланган сиёсатни олиб боришни таъминловчи омил сифатида ташкил қилинади ва амалгажорий этилади. Суғурта компаниясининг сифат бўйича сиёсати компаниянинг юқори раҳбарияти томонидан ишлаб чиқилади”[4].

Сифат тизимида суғурта маҳсулоти истеъмолчиси ва суғурта компанияси фаолият олиб боради. Сифат муҳитида компания сиёсати ва мақсадини таъминлаш учун сифат тизимида:

- маркетинг, бозорни ўрганиш;
- техник талабларни лойиҳалаштириш ва ишлаб чиқиш;
- материал-техник таъминот;
- техник жараёнларни тайёрлаш ва ишлаб чиқиш;
- суғурта маҳсулотларини ишлаб чиқиш;
- назорат, синов ва тадқиқотлар ўтказиш;
- сотиш ва тақсимот;
- хизмат кўрсатишга техник ёрдам.

Сифатни яхшилаш ҳисобига компаниянинг иқтисодий ҳолатини яхшилаш

Бозорни кенгайтириш ва янгиларини эгаллаш

Суғурта маҳсулоти техник даражасини илғор компаниялар даражасига олиб чиқиш

Маҳсулот нуқсонини камайтириш ва бошқалар

1- расм. Сифат бўйича сиёсатни шакллантириш йўналишлари

Суғурта компанияси раҳбарлари сифат сиёсатини олиб боришда биринчи навбатда, уни шакллантириб олиш ва расмийлаштириши керак бўлади.

Суғурта компаниясида маҳсулот сифатини назорат қилувчи сифат хизмати бўлимини ташкил қилиш компанияда олиб борилаётган сифат бўйича барча фаолиятни мувофиқлаштиришга имкон беради. Сифат хизмати сифат бўйича услубий таклифларни ишлаб чиқади. Бу хизмат тури фақатгина Бош директорга бўйсунди.

Суғурта компанияси раҳбарияти бу хизмат орқали, нафақат маҳсулот сифатининг ҳалқаро стандартларга жавоб беришини назорат қилиб боради, балки маҳсулот сифатини доимий равишда такомиллаштириб бориш имкониятига ҳам эга бўлади.

Суғурта компанияси раҳбари компанияда ташкил этилган сифатни бошқариш тизими оркин истеъмолчилар эҳтиёжини ва уларнинг маҳсулот сифатига қўядиган талабини ўрганади.

Маҳсулот сифаташнг аниқ стандартларга жавоб бермаслиги, бевосита уни ишлаб чиқиш жараёни аниқланиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Суғурталовчи раҳбарлари маҳсулот сифатининг стандартдан четга чиқишини эмас, балки уни олдиндан аниқлашга ва бартараф этишга алоҳида эътибор қаратиши керак. Барча ходимлар, сифат бўйича ишларга жалб этилади. Бунинг учун ишчиларни рағбатлантириш бўйича чоратадбирлар белгилаб олинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлисга мурожаатномаси. 2020 йил 25 январь.

2. Опыт внедрения системы менеджмента качества на базе международного стандарта ISO 9001:2000 в компании. Халқаро Ҳамкорлик Маркази//Менежмент сегодня, №1, 2014.
3. ISO в Узбекистане. Перспективы и проблемы внедрения. "Отечественный рынок сертификации ISO". КОММЕРСАНТ.UZ
4. <http://www.iso.uz/>

